

PROCEDIMENT. Observació sistemàtica de la conducta parental i del fill/a en tres situacions d'interacció social.

Descripció

Este procediment forma part del programa *Pares i mares com a facilitadors de l'amistat dels seus fills/as (PyM-Fa)*. Abans i després de les sessions formatives del programa *PyM com a facilitadors*, es grava als pares i mares en situacions on el seu fill/a juga amb altres/as tres xiquets/as, 10 minuts de joc estructurat (per exemple, joc de l'oca) (situació 1: STRUCTURED PLAY) i altres 10 a 15 minuts de joc lliure, on els xiquets/as poden triar entre diversos jocs de taula que tenen a la seua disposició (situació 2: FREE PLAY). En les dos situacions se observa i analitza la conducta del fill/a mentres juga amb els altres xiquets/as i la interacció del pare o la mare amb el seu fill/a en eixes situacions. En finalitzar estes sessions de joc, cada familiar passa amb el seu fill/a una altra sala en la qual es grava la interacció privada del pare o la mare amb el seu fill/a mentres el familiar proporciona retroalimentació al fill/a sobre les sessions de joc amb altres xiquets/as en les quals este/a acaba de participar i que ha observat este familiar (situació 3: PARENT-CHILD INTERACTION). En esta tercera situació s'observa i analitza la interacció entre el pare o mare i el seu fill/a. Les tres situacions experimentals es descriuen àmpliament en el *protocol d'observació de la conducta parental i de la conducta del fill/a* (Documento: STRUCTURED PLAY_Measure; FREE PLAY_Measure; PARENT-CHILD INTERACTION_Measure, respectivament). L'objectiu principal del procediment és avaluar la qualitat de la interacció del pare o mare amb el seu fill/a i del fill/a amb els companys/as.

Per a l'anàlisi de la gravació de cada situació s'ha dissenyat *un sistema de codificació de la conducta d'interacció parental amb el fill/a i de la conducta d'interacció del fill/a amb els altres xiquets/as i amb el seu familiar* (Documents: STRUCTURED PLAY_Measure-CodingSystem; FREE PLAY_Measure-CodingSystem; PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSystem, respectivament) i *les observacions s'anoten en el corresponent registre* (Per a cada situació s'oferixen entre 2 i 4 versions de registres o fulles de dades: STRUCTURED PLAY_Measure-CodingSheet-1 i STRUCTURED PLAY_Measure-CodingSheet-2; FREE PLAY_Measure-CodingSheet-1 i FREE PLAY_Measure-CodingSheet-2; PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSheet-1, PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSheet-2v1, PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSheet-2v2 i PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSheet-3, respectivament). Per a les dos primeres situacions cada minut es registra la conducta del familiar i del xiquet/a. O bé es fa una nova anotació cada vegada que s'observa en el xiquet/a o en el familiar una conducta diferent de l'anterior. Per a la tercera situació el procés és un poc més complex. En primer lloc es transcriu la interacció entre el familiar i el xiquet o xiqueta. En segon lloc, la transcripció s'inserix en el protocol per al registre de la conducta parental en situació d'interacció amb el seu fill/a (Document PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSheet-2v1). S'aporta com a mostra el document preparat per a la codificació del subjecte 214216

(Document PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSheet-2v2). En tercer lloc, s'avalua cada conducta d'acord amb el sistema de codificació elaborat (Document PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSystem). La codificació la realitzen de manera independent quatre avaluadors (IP, investigadora responsable del programa, dos membres més de l'equip, ...), que són assignats aleatòriament a les transcripcions de cada xiquet/a.

Este procediment aporta informació al procés de promoció i verificació de la integritat de la intervenció relativa al component aplicació de la intervenció, en tant que de l'anàlisi abans-després de la conducta parental i la dels fills/as es pot obtenir informació d'en quin grau els participants, familiars i fills/as, han incorporat en les seues interaccions els mecanismes i comportaments treballats en el programa d'intervenció. D'una banda, permet comprovar la incorporació pels pares/mares de les ensenyances impartides en el programa *PyM-Fa* com a facilitadors en les seues interaccions amb els seus fills/as. D'altra banda, l'anàlisi de la conducta del fill/a a través de les gravacions abans-després permet també observar els possibles progressos en la qualitat de la interacció amb els iguals dels xiquets/as participants en les sessions d'aprenentatge de l'amistat, i l'aplicació d'estratègies treballades en eixes sessions.

Font: Observadors/as (Investigadors/es).